

Izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi

Razvoj održivih lanaca proizvodnje svinjskog mesa i proizvoda lokalnih pasmina - primjer turopoljske svinje

Slika 1. Svinje turopoljska pasmina

UVOD

Turopoljska pasmina svinja nastala je još tijekom ranog srednjeg vijeka na području Turopolja. Spada u srednje velike, primitivne pasmine, masnog tipa (Slika 1). Zbog skromnih zahtjeva, otpornosti i dobre prilagodbe korištenju tamošnjih močvarnih pašnjaka te hrastovih i bukovih šuma, pasmina je stoljećima bila značajna za egzistenciju lokalnog stanovništva. Međutim, nagli prodor uvoznih mesnatih svinja u drugoj polovici 20. st., kao i zabrana šumske ispaše, značajno su smanjili interes za ovu pasminu. Rezultat toga bio je drastičan pad broja turopoljskih svinja, zbog čega se pasmina od 1996. godine nalazi u programu državne zaštite. Nažalost, unatoč potpori države, opstanak turopoljske pasmine i dalje je ugrožen; uzgaja se svega na nekoliko lokaliteta, a obnova populacije teče vrlo sporo. Primjerice, 2015. go-

dine brojala je svega 132 krmače i 30 nerasta (Slika 2).

Poznato je da se meso turopoljskih svinja u prošlosti smatralo boljim od mesa drugih pasmina (Slika 3), primjerice mangulice (Ritzoffy, 1933). Međutim, danas je njegova uporaba tek sporadična i gotovo u potpunosti zamijenjena mesom plemenitih pasmina i križanca svinja. Na tržištu, pa čak ni

u lokalnoj ugostiteljsko - turističkoj ponudi Turopolja, gotovo je nemoguće pronaći meso ili mesne proizvode od turopoljske svinje. Može se reći da je pasmina već desetljećima ekonomski i marketinški potpuno neiskorištena, unatoč evidentnom pozitivnom imidžu i interesu javnosti. Nepostojanje prepoznatljivih proizvoda dodane vrijednosti, ciljanog tržišta i adekvatnih proizvodnih lanaca za meso i prerađevine od turopoljske svinje nedvojbeno su jedan od glavnih uzroka višegodišnje stagnacije uzgoja i prepreka bržem oporavku pasmine.

Razvoj održivih lanaca proizvodnje mesa i proizvoda lokalnih pasmina svinja – projekt TREASURE

Poznato je da razvoj i ekonomska valorizacija specifičnih prehrambenih proizvoda rijetkih i ugroženih pasmina može osnažiti procese njihove konzervacije i promijeniti način njihovog sagledavanja, kao čisto genetskog izvora, kojeg treba očuvati – kao resurs za lokalnu stočarsku proizvodnju i održivi razvoj (Verrier i sur., 2005; Lauvie i sur., 2011). Stoga je proizvodnja prepoznatljivih mesnih specijaliteta čest

Slika 2. Broj svinja turopoljske pasmine od 2001. do 2015. godine (izvor: HPA, 2016)

primjer uspješnog očuvanja lokalnih pasmina svinja i njihovih održivih uzgojnih sustava širom Europe (Lebret, 2007; Pugliese i Sirtori, 2012).

Polazeći od navedenih pretpostavki, projekt TREASURE (www.treasure.kis.si), financiran od strane Europske unije u sklopu istraživačko - inovacijskog znanstvenog programa Obzor 2020 (br. ugovora 634476), kao primarni cilj si postavlja podržati razvoj održivih opskrbnih lanaca svinjskog mesa, koji se temelje na lokalnim pasminama i osiguravaju iznimno kvalitetne i zdrave proizvode koji za potrošača imaju posebnu dodanu vrijednost, između ostaloga, i zbog brige za dobrobit životinja i očuvanje okoliša. Naime, današnje javno mnijenje sve je manje sklono intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji, koja je nerijetko u sukobu s očuvanjem okoliša i dobrobiti životinja. S druge strane, lokalne (autohtone) pasmine svinja i njihovi tradicionalni proizvodni sustavi, u pravilu ispunjavaju visoke kriterije i očekivanja modernog društva u pogledu zaštite okoliša, dobrobiti životinja i kakvoće hrane. Projekt TREASURE (Slika 4) temelji se upravo na ovim nerazdvojivim vrijednostima, koje u sebi objedinjuju lokalne pasmine svinja i njihovi proizvodni sustavi te na kvaliteti mesa i proizvoda. Ideja je nova paradigma svinjogojске proizvodnje koja ispunjava društvene zahtjeve glede zaštite okoliša, genetske raznolikosti, etičkih i socio - ekonomskih aspekata i održivog razvoja.

Aktivnosti projekta, koji će trajati četiri godine i uključuju 25 partnera iz 9 europskih država (Slovenija, Španjolska, Portugal, Italija, Francuska, Njemačka, Litva, Srbija i Hrvatska) pod koordinacijom Kmetijskog Inštituta Slovenije, usmjerene su na:

I.) Analizu fenotipskih i funkcionalnih svojstava sadržanim u genskim izvorima (pasminama) lokalnih svinja,

— Slika 3. Iz povijesti Turopolja – tradicionalno kolinje (izvor: Božić i Huzjak, 2006) —

te primjenu suvremenih genomskih metoda i novih pristupa (npr. studija crijevne mikrobiote) za konzervacijske i uzgojne programe,

II.) Istraživanja proizvodnosti lokalnih pasmina svinja u različitim agro-geo-klimatskim uvjetima i sustavima proizvodnje s posebnim naglaskom na hranidbu, primjerice lokalno dostupne krmne izvore (žir, paša i dr.) bogate na antioksidantima i drugim nutritivno vrijednim sastojcima, te na uzgojno - gospodarske strategije i okolišne utjecaje sustava proizvodnje svinja,

III.) Istraživanja kakvoće i zdravstvenih prednosti mesa i mesnih proizvoda lokalnih pasmina te razvoj proizvoda u skladu s zahtjevima potrošača, uključujući poboljšanja / inovacije tradicionalnih proizvoda s ciljem zadovoljavanja zdravstvenih pretpostavki (npr. smanjenje sadržaja soli, optimizacija masno - kiselinog sastava i dr.), kao i identifikaciju veze između sastavne kakvoće proizvoda i proizvodnog sustava,

IV.) Proučavanje socio - ekonomskih aspekata ovakvih proizvodnih sustava, uz provedbu ekonomskih analiza na

— Slika 4. Projekt TREASURE (www.treasure.kis.si) —

— Slika 5. Promocija proizvoda od turopoljske svinje (XII SUSH) —

različitim razinama proizvodnog lanca, i istraživanje marketinškog potencijala i strategije regionalnih visokokvalitetnih proizvoda. Sve projektne aktivnosti bit će rukovođene iz perspektive održivog razvoja, tj. utjecaja na okoliš, dobrobiti životinja, kakvoće i zdravstveno - korisnih osobina mesa i mesnih proizvoda, kao i iz perspektive potrošača i tržišnog potencijala lokalnih pasmina svinja.

Uz izuzetak nekih tržno već dobro pozicioniranih izvornih pasmina (npr. iberijske) projektne aktivnosti usmjerene su poglavito na još neiskorištene lokalne europske pasmine svinja (Slika 6). Tako su se u fokusu TREASURE - a mahom našle manje poznate, nerijetko još uvijek ugrožene pasmine svinja, poput njemačke Schwäbisch - Hällisches, španjolske Black Majorcan, francuskih Gascon i Basque, talijanskih Mora Romagnola, Cinta Senese, Sarda, Apulo Calabrese i Casertana, portugalskih Bisaro i Alentejano, litvanske Lietuvos vietines, slovenske Krškopoljske ili Moravke i Mangulice u Srbiji. Od hrvatskih pasmina svinja u projekt su uključene naše autohtone pasmine, crna slavonska i turopoljska.

Slika 6. Europske lokalne pasmine svinja u Projektu TREASURE

Turopoljska pasmina svinja u TREASURE projektu

Istraživanja na turopoljskoj pasmini svinja u sklopu TREASURE projekta provodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s "Plemenitom općinom turopoljskom" kao ovlaštenom uzgojnom udrugom za ovu pasminu, te uz svesrdnu pomoć Odjela za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne agencije. Eksperimentalni dio istraživanja započeo je 2015. godine u Turopolju na fakultetskom pokušalištu Šiljakovačka Dubrava kraj Velike Gorice. Ciljevi istraživanja bili su različiti aspekti tradicionalnog proizvodnog sustava turopoljskih svinja, koji podrazumijeva uzgoj na otvorenom uz korištenje lokalno dostupnih izvora hrane (šuma, tlo i dr.). Istraživanja su uključivala mjerenja vanjštine, praćenje proizvodnih pokazatelja, zdravstveni status, tovne i klaoničke parametre, kakvoću mišićnog i masnog tkiva, genetske analize i dr. Nastavak projektnih aktivnosti bio je usmjeren na preradu mesa i proizvodnju specifičnih mesnih proizvoda od turopoljske svinje, što je obavljeno početkom ove godine u suradnji s

renomiranim proizvođačem mesnih delicija "IGOMAT" d.o.o., Otruševac kraj Bregane. Uz definiranje tehnologije i procesnih parametara proizvedeno je više vrsta tradicionalnih suhomesnatih i kobasičarskih proizvoda (Slika 6), uključujući i inovativne prototipove skraćenog vremena soljenja ili dimljenja, namijenjene ciljanim potrošačkim studijama i istraživanjima tržišta. Prve promocije i kušanja gotovih proizvoda od turopoljske svinje već su obavljene (npr. 11. Turopoljska kobasijada, Turopoljsko Jurjevo 2016, Agronomski fakultet Zagreb, Savjetovanje agronoma 2016, Krmiva 2016, XII. Savjetovanje uzgajivača svinja Hrvatske, mesnice IGOMAT-a...), uz vrlo pozitivne reakcije potrošača i interes lokalnih medija i javnosti (Slika 5.).

Provedba projekta nastavlja se prema planu te se u narednom razdoblju očekuju daljnje aktivnosti vezane uz istraživanje potrošačkih preferencija i marketinški razvoj i promociju proizvoda turopoljske svinje, kao i analize prikupljenih uzoraka, obradu podataka te prijenos rezultata istraživanja putem znanstvenih i stručnih predavanja, publikacija i medija.

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Dosadašnja zaštita turopoljske pasmine svinja, unatoč višegodišnjoj znatnoj novčanoj potpori od strane države, nije rezultirala značajnijim oporavkom pasmine čiji je opstanak i dalje ugrožen. Slijedom europskih trendova zaštite lokalnih pasmina i održivih proizvodnih sustava, EU projekt TREASURE u Hrvatskoj aktualizira uzgoj turopoljske pasmine svinja za proizvodnju mesa i prepoznatljivih mesnih proizvoda, što predstavlja novi pristup očuvanju ove ugrožene pasmine na ekonomski održivoj osnovi. Obnova veze između pasmine i njenog tradicionalnog načina uzgoja, tehnološki i marketinški razvitak proizvoda, povezivanje proizvođača svinja i meso-prerađivačkog sektora, mogli bi, sami po sebi, predstavljati svrsishodno najbolji način za oporavak i dugoročno očuvanje turopoljske pasmine. Naime, razvoj prepoznatljivih mesnih proizvoda turopoljske svinje i njihov plasman na tržište (u ugostiteljstvo i turističku ponudu, delikatesne dućane i sl.), povećali bi prihode postojećih uzgajivača svinja i meso - prerađivača te osigurali njihov stabilniji dohodak i opstanak na tržištu. Očekivani porast potrošnje i potražnje za proizvodima od mesa turopoljske svinje nedvojbeno bi izazvali zanimanje novih proizvođača i obiteljskih gospodarstava za ovu pasminu, što bi kroz izgradnju novih uzgojnih i meso - prerađivačkih kapaciteta osiguralo neophodna ulaganja privatnog kapitala u razvoj i širenje opskrbenih lanaca proizvodnje mesa i proizvoda turopoljske svinje. Širenjem proizvodnje moguće je očekivati da se dio tih proizvoda plasira i na izvozna tržišta. To bi samo po sebi dovelo do masovnijeg uzgoja i obnove populacije turopoljskih svinja, čime bi se s vremenom smanjila potreba za postojećim potporama iz državnog

proračuna. Prepoznatljivost proizvoda turopoljske svinje na tržištu povećala bi i zanimanje turista za turopoljski kraj, što bi dovelo do boljih ekonomskih rezultata u turizmu. Društvena korist razvoja opskrbnog lanca proizvodnje mesa i proizvoda turopoljske pasmine svinja ogleda se kroz održiv opstanak sada ugrožene autohtone turopoljske pasmine svinja, kao dijela nacionalne, ali i svjetske bioraznolikosti i genetskog nasljeđa, očuvanje tradicionalne tehnologije uzgoja svinja na otvorenom (paša i žirenje), te očuvanje okoliša i višestoljetne kulturno-povijesne baštine Turopolja i Hrvatske u cjelini. Konačno, uspostava održivog lanca proizvodnje mesa i proizvoda turopoljske svinje inicirala bi, vjerujemo, nova multidisciplinarna istraživanja, kao i doglednu zaštitu mesa i / ili

proizvoda ove autohtone pasmine na nacionalnoj i EU razini.

KORIŠTENI IZVORI

www.treasure.kis

Božić A., V. Huzjak (2006): Pozdrav iz povijesti, razglednice velikogoričkog kraja, Turistička zajednica Grada Velike Gorice, Turopoljski glasnik, Velika Gorica

Đikić M., I. Jurić, F. Kos (2002): Turopoljska svinja – Autohtona hrvatska pasmina, Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica

HPA - Hrvatska poljoprivredna agencija (2016): Godišnje izvješće 2015.

Karolyi, D. (2016): Razvoj održivih lanaca proizvodnje svinjskog mesa i proizvoda – primjer turopoljske svinje (H2020 Projekt TREASURE). Zbornik predavanja 12. savjetovanja uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj, Beli Manastir, 09.-10. lipanj 2016., 12-15.

Lauvie, A., A. Audiot, N. Couix, F. Casabianca, H. Brives, E. Verrier (2011): Diversity of rare breed management programs: between conservation and development. *Livest.*

Sci., 140: 161–170.

Lebret, B. (2007): Effects of feeding and rearing systems on growth, carcass traits and meat quality in pigs. *Proceedings of the 6th International Symposium on the Mediterranean Pig*, October 11 – 13, 2007, Messina - Capo d'Orlando, Italy, 113-126.

ugliese, K., F. Sirtori (2012): Quality of meat and meat products produced from southern European pig breeds, *Meat Science*, 90: 511–518.

Ritzoffy, N. (1933): About inbreeding in general, especially within Turopolje pig breed. *Veterinarski arhiv*, 12, 533–571.

Verrier, E., M. Tixier-Boichard, R. Bernigaud, M. Naves (2005): Conservation and values of local livestock breeds: usefulness of niche products and/or adaptation to specific environments. *Anim. Genet. Resources Info.*, 36: 21–31.

AUTOR: izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za opće stočarstvo, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, Tel: 01/239 4013, Fax: 01/239 3947, E-mail: dkarolyi@agr.hr

ISTRA
PISINIUM
1995

'S ponosom možemo reći da smo na sajmu ostvarili puno direktnih kontakata i uspostavili nekoliko poslovnih odnosa s novim zainteresiranim kupcima', vlasnik i direktor, Josip Hreljak.

SIAL u Parizu jedan je od najvećih svjetskih sajmova prehrane. Na sajmu je izlagalo preko 7.000 tvrtki iz 100 zemalja, a posjetilo ga je više od 160.000 posjetitelja.

Između vodećih svjetskih proizvođača prehrambenih proizvoda i obiteljska tvrtka Pisinium d.o.o. iz Istre već drugu godinu za redom dobila je priliku sudjelovati i prezentirati svoje proizvode.

Znanje o proizvodnji tradicionalnih istarskih suhomesnatih proizvoda u poduzeću Pisinium prenosi se još od djedova i baka, koji su mesnim delicijama prehranjivali svoju djecu, a sajam u Parizu omogućio je da Pisinium okuse Istre podjeli s Europom i svijetom.

Među asortimanom proizvoda tvrtke Pisinium, najviše

se isticao Istarski pršut kao delikatan, aromatičan i sočan autohtoni proizvod čija je proizvodnja u dugoj tradiciji obitelji Hreljak. Pršut se sa zadovoljstvom ručno rezao, a još većim zadovoljstvom kušao i naišao na odobravanje i divljenje brojnih posjetitelja.

Već na sajmu smo sklopili aranžmane o prodaji, osim Istarskog pršuta, i Istarski žlompert, Istarsku budolu, Istarsku panceta i Istarske kobasice, mjesečne količine u iznosu od oko 100.000 Eura.

Svim poslovnim partnerima i kupcima želimo Čestit Božić i uspješnu Novu 2017.godinu!

SJEDIŠTE - Stipana Konzula Istrijana 9 / 52000 Pazin / Croatia

UPRAVA I PROIZVODNJA - Žbrlini 103 / 52000 Pazin / Croatia / T +385 52 688 130 / F +385 52 688 002 / E pisinium@pisinium.hr

JOSIP HRELJAK / direktor / josip.hreljak@pisinium.hr